

深圳大学

本科毕业论文（设计）

题目：区块链下的去中心化自治组织人才培养内容
设计研究——基于无边界组织视角

姓名：邓雯慧

专业：人力资源管理

学院：管理学院

学号：2020045065

指导教师：丁夏齐

职称：副教授

2024年 4月 14日

深圳大学本科毕业论文（设计）诚信声明

本人郑重声明：所提交的毕业论文（设计），题目《区块链下的去中心化自治组织人才培养内容设计研究——基于无边界组织视角》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。除此之外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本人完全意识到本声明的法律结果。

毕业论文（设计）作者签名：邓雯

日期：2024年 4月 14日

目录

一、 引言	1
(一) 研究背景	1
1. 区块链生态的发展	1
2. 去中心化自治组织的孵化	2
3. DAO 的新培训需求的涌现	2
4. SeeDAO 的迅猛发展	2
(二) 研究目的	3
(三) 研究意义	3
1. 理论意义	3
2. 实践意义	3
二、 文献综述	4
(一) 区块链	4
(二) 去中心化自治组织 (DAO)	5
(三) 人才培养	7
(四) 无边界组织	8
三、 国内外发展现状	9
(一) 区块链	9
(二) 去中心化自治组织	9
(三) 人才培养	10
(四) 无边界组织	11
四、 案例研究	12

(一) 研究对象	12
1. 组织情况	12
2. 培训情况	14
(二) 研究方法	15
1. TF-IDF 分析	15
2. 经验总结法	16
3. 访谈法	16
4. 主题分析法	16
五、分析与结论	17
(一) 培训需求	17
1. 文档挖掘	17
2. 半结构化访谈	19
3. 主题分析法	20
(二) 不足之处	22
1. 个人定位不清	22
2. 人际交互不足	23
3. 忽视共建素养培训	23
4. 部分课程内容覆盖面较窄	23
5. 培训设计逻辑链不完善	23
(三) 优化方案	24
1. 新手营	24
2. 共建者营	24

六、 总结与建议	25
(一) 总结	25
1. 创新	26
2. 不足	26
(二) 建议	27

区块链下的去中心化自治组织人才培养内容设计研究

——基于无边界组织视角

邓雯慧（学号：2020045065）

管理学院人力资源管理专业

指导教师：丁夏齐

【摘要】随着区块链技术的发展，去中心化自治组织（DAO）兴起，日益发挥出重要的作用。然而，由于 DAO 的发展仍处于早期，人们对去中心化治理并不了解，在推动 DAO 的发展进程中容易忽略掉人才培养的作用，进一步地说，忽略掉基础培训在 DAO 早期发展阶段发挥的重要作用。因此，本文选取国内发展较成熟和完善的代表性 DAO：SeeDAO 为案例对象，旨在研究 DAO 的现有培训优化方案。为解决上述问题，本研究主要采用了 TF-IDF 文档分析法、访谈法和主题分析法。针对这个问题，我们提出了 5 大方向的优化方案，在基础培训中覆盖“路人-新人-成员-贡献者”生命周期内所需的基本素质培养，实现“拉新-留存-转化-晋升”的逻辑闭环。我们期望这个解决方案能够促进 SeeDAO 的人才培养发展，并启发行业内其他组织推动 DAO 的基础培训发展，实现 DAO 内人才发展的正循环。

【关键词】区块链；去中心化自治组织；人才培养；无边界组织

一、引言

（一）研究背景

1. 区块链生态的发展

2024 年 1 月 11 日，比特币现货交易所交易基金，即比特币现货 ETF，最终被美国证券交易委员会批准上市交易。该则消息轰动了全球金融圈，1 月 11 日也被认为是“载入史册”的一天。在经历了十年的斡旋，比特币作为“反叛”的金融资产，终于被传统金融认可。

这确实是具有历史性意义的一天。自 2009 年中本聪提出比特币技术以来，区块链已经经历了 15 年发展。最初比特币的构想是要建立实现个人主权的去中心化金融体系，随着技术的日渐发展和传统世界对金融革新的逐步认可，这个构想正一步步走向现实。

这 15 年里，最初只有单一比特币，后来逐渐发展了以太坊、波卡和 Solana 等公链，蚂蚁链、长安链等国内联盟链，也发展出了 Abitrum、Optimism 和 Polygon 等二层公链。根据 Watcher.Guru 的数据，截止至 2023 年，世界已有超过 1000 条区块链。区块链技术已在全球范围内遍地开花。除了技术的广泛发展以外，也有越来越多的人群拥抱这个行业。Blockworks 的数据显示，截止至 2023 年 7 月，全球已有接近 19 万区块链从业者，其中超过 50% 的从业者位于西方。我们可以预见，依靠区块链技术而兴起的新行业在未来将会继续繁荣发展，也将有越来越多的人才入驻这个行业，推动人力资源管理新的实践发展。

2. 去中心化自治组织的孵化

去中心化自治组织(Decentralized Autonomous Organization)即我们所讨论的“DAO”。依托于区块链技术,DAO正在往自己的布道之路上迅速发展。根据DAO数据统计平台DeepDAO的数据,截至2024年1月13日,全球共有19863个DAO,组织持有资产额达343亿美元。自2015年全球第一个DAO——TheDAO建立并在历史上完成了其昙花一现的使命以来,仍有大批的Web3从业者在利用区块链技术建立去中心化组织的实践中不断尝试。在国内外,涌现了一批如BanklessDAO、DAOSquare、SeeDAO等一系列的DAO。它们在黑暗中摸索而积累下的经验,为后续的DAO组建与治理提供了一定指引与借鉴。

DAO之所以引起世界精英的注意,除了与金融相关,也与当下的社会变革相关。美国的美元霸权正在动摇,世界正在往更加去强权、公平、民主的方向发展。传统的中心化组织面临效率、透明度和灵活性等方面的挑战,依托于区块链的DAO使我们在数字所有权和隐私权上有了极大的颠覆性转变。在DAO的实践中,每个个体都拥有独立的治理权,围绕一个共识理论在去中心化的扁平式管理框架下各司其职。随着区块链技术的不断发展和全球DAO数量的增加,DAO将继续引领数字时代的新潮流,为组织形式和治理方式带来深刻变革。这场数字领域的实践实现了数字所有权和隐私权的颠覆性变革,为构建更加公平、透明、去中心化的社会与商业环境提供了新的土壤。

3. DAO的新培训需求的涌现

去中心化尝试是如此极具吸引力,以至于各类学者和从业者都开始对新的组织范式进行探讨与挖掘。在这其中,人才培养在其可持续成功和成长中显得尤为重要。DAO虽然已经经历了九年的发展,但它仍是一场尚不知最终成败的社会实验,需要更多有勇气的先遣者摸索着开辟道路。这就需要DAO对自己的成员进行相应的培训。

DAO的培训模式与传统企业的培训模式相比,最具差异性的是其基础培训。基础培训即是组织新人在真正加入组织开始共建前,还需要经历的一场思维意义上的“洗礼”。DAO的世界是去中心化的、虚拟的、强调共识的,与传统中心化有一定区别。他们需要掌握一定的区块链技术知识,学会独立自主地发起项目,并利用去中心化网络发挥自己的治理能力。这些是新时代提出的新能力素质要求,也是参与DAO工作的基础,研究者和从业者都需要对培训设计进行深入地思考。

但尽管人才培养在传统组织中已有广泛的研究和实践,但在DAO中,这一领域的研究还相对有限。并且在实践中,有一些DAO并不具备良好的培训服务与方案。这会造成DAO人才流失,也不能使成员具备应有的合格的工作素质,从而降低工作完成进度与质量。如何在DAO的框架下设计有效的基础培训内容,让新人在短期内了解DAO的协作节奏,高效地培训出成员需要掌握的知识、技能与能力,就是组织管理者需要深入研究的至关重要的问题。

4. SeeDAO的迅猛发展

SeeDAO于2021年11月建立,最初只是一家重视社区公司用了一年时间,它就在国内外建立起了强大的社区认同,并且也孵化了诸如Deschool、Web3大学等优秀的项目。发展至今,它已经站稳了国内第一大DAO的地位。不过,SeeDAO的发展之路并非一帆风顺。SeeDAO在11个月里经历了5次治理结构上的大变,社区也曾一度陷入停滞状态。在困难时期,许

多像咖啡这样经验丰富的 DAO 探索者临危受命，将 SeeDAO 从危险边缘拉了回来。而 SeeDAO 的曲折发展也为国内 DAO 的发展提供了极具价值的参考经验。

SeeDAO 作为国内最大的 DAO，它从 2022 年成功由传统组织转型为 DAO 以后，进入了迅速发展时期，并且已经初具规模，比较成熟。它的内部有较为规范化、系统化的组织结构，并且已经面对市场提供了多款产品。在培训课程方面，凭借着两大教育产品，DAO 内设计了较为完善的课程，以供组织成员使用。虽然 SeeDAO 的培训经验值得业界和学者研究学习，但其仍然存在着有待改进的问题。因此，本研究决定挑选 SeeDAO 为主要案例研究对象，以此研究 DAO 如何制定行之有效的基础培训内容，并据此启发 DAO 顺利渡过生存期，走向平稳发展。

（二）研究目的

在本篇研究，我们选取国内有代表性的 DAO——SeeDAO 作为研究对象，探讨 DAO 当前面对的组织基础培训内容设计优化问题。通过文献综述，我们将解释为什么要选取区块链技术背景的 DAO 开展研究，又为什么选取基础培训作为切入点。

DAO 的培训可以分为两个方向。一个是基础通识性培训，为新人踏入 DAO 的建设提供一个通识性培训，塑造并提高成员在去中心化网络协作必备的区块链基础知识和去中心化协作思维与能力。另一个是当成员对组织协作有了一定的熟悉后，根据自身发展需求参与不同项目共建，需要深入掌握进阶的知识与技能所提供的高阶培训。由于组织性质不同和行业发展阶段不同，DAO 与传统中心化公司的相比，基础通识性培训的重要性更大，产生的作用也更大。而目前的研究较少触及基础培训，行业实践中也有所忽视。因此，本研究将深入挖掘 SeeDAO 的基础培训课程，学习其设计经验，并针对不足之处提出优化方案，以此形成一个系统的、科学的 DAO 基础培训课程设计研究，为行业提供学习借鉴的经验。

（三）研究意义

1. 理论意义

无边界组织是 20 世纪 90 年代提出的新兴理论，去中心化自治组织则是在 21 世纪以太坊诞生后发展的新型组织。这两者由于诞生时间晚，发展时间短，学者对它们的研究仍有需要补充完善的地方。无边界组织理论探讨了组织如何超越传统的层级结构，更加灵活地运作，其中的知识基础论能够帮助学者更清楚地认识 DAO 的运作模式。通过对 DAO 和无边界组织的讨论，对 DAO 如何实施有效的基础培训开展讨论，组织能够在实践中验证和强化无边界组织理论中的概念，并建立起系统化的 DAO 的认识论。

另外，从思维层面来看，DAO 是个人主权思想在社会实践中的体现。区块链作为前沿的高新技术，因其而生的新型组织形式能在一定程度上反映出生产关系的变化趋势。DAO 作为一种新兴的组织形式，其人才培训的研究有助于理解和解释这一新型组织如何运作。对于学术界和业界来说，这种理解是深入探讨数字时代组织形式变革的关键。通过本研究，我们可以了解到社会变迁的动向，从而启发在管理学、组织学、社会学等相关领域的研究思考。

2. 实践意义

当前针对 DAO 的研究在实践经验总结方面尚有欠缺。部分研究缺乏对实践经验的总结和学习；部分从业者的研究缺乏可靠的理论支撑；部分对实际案例进行分析学习的研究，也因为研究使用的案例缺乏针对性与时效性而存在一定局限性。本研究可以从最新的去中心化自治组织实践中探究新的管理范式，并通过与实践者交流，学习现有 DAO 实践经验，从而启发后续学者对去中心化组织实证研究的开展。

理论从实践中发展，又要反哺于实践。由于去中心化自治组织发展尚在早期阶段，实践的开展具有不确定性与不成熟性。因此，要促进新型组织实践的发展，需要有较为可靠合理的理论指导。虽然已有学者在去中心化自治组织的激励、治理方面做了相关的研究，并提出了有效的实践指导，但是还缺少从人才培养的视角出发的研究学习。DAO 常常是由社区共同参与管理的，其人才培养策略也会涉及到社区成员的吸引和参与。通过系统的通识性人才培养，成员才能够掌握参与共建的基础素养，在实践中不断提升知识技能，适应快速发展的区块链和去中心化技术领域。这有助于 DAO 团队更好地应对技术变革，提高项目开发和治理的效率。

二、文献综述

(一) 区块链

区块链是一种新兴的计算机技术。最早的区块链是在 2008 年由匿名为中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的个人或组织构建的比特币。在中本聪的设计中，区块链是一个可以实现点对点去中心化交易支付的数字系统，可以将其简单理解为“一个分布式数据库” (Anjee Gorkhali, Ling Li 和 Asim Shrestha, 2020)。所有网络内的数据加上时间戳，并将所有交易执行哈希 (hash) 后合并入一个不断延伸的基于随机散列的工作量证明 (proof-of-work) 的链条作为交易记录，便形成了一个区块链 (Satoshi Nakamoto, 2008)。付少庆在《图灵区块链》中提到，参照计算机网络 OSI/RM 的七层模型与 TCP/IP 网络协议的四层模型，区块链结构可以分为网络层、数据层、共识层、激励层、合约层和应用层，如图 1 所示，这也是一个区块链系统公认的基础架构模型 (袁和王, 2016)。

图1 区块链架构

与“区块链”这一概念息息相关的还有“Web3”一词。上世纪90年代，Tim Berners-Lee提出了Web的概念，设想互联网资源在网页中展示并互相链接，随着技术的发展以及模式的变化，互联网范式历经Web1、Web2，逐步迭代到如今的Web3（王和孟，2023）。Usman W. Chohan（2021）认为，在Web1阶段，网站仅能实现阅读被动性；Web2即互联网当前的成熟阶段，平台可以让内容的生产者与消费者之间的实现互动。以太坊联合创始人Gavin Wood认为，“Web3”用来指代一种区块链技术，可以基于“无须信任的交互系统”在“各方之间实现创新的交互模式”。利用区块链技术，信息将由用户自己发布、保管、不可追溯且永远不会泄露，用户的任何行为将不需要任何第三方机构来帮助传递。

中本聪在比特币白皮书里提到，区块链设计之初是为了代替第三方传统中心化金融机构的作用。2014年，以太坊创始人Vitalik Buterin在比特币的基础上构建了可编辑可拓展的图灵完备的智能合约，开发者都能通过智能合约开发自己的小型去中心化应用。自此，区块链基础设施与应用开始蓬勃发展。利用以太坊的技术，去中心化金融（DeFi）、去中心化自治组织（DAO）、去中心化物理基础设施网络（DePIN）等区块链相关领域得到了快速发展。在这其中，DAO的发展将为管理实践的变革提供更多可能与动力（李和高，2023）。

区块链技术作为一种新的生产工具，为支撑社会生产的生产力提供了发展动力，也催生了生产关系的变化，孕育了新的企业与行业。在表述“围绕区块链技术提供产品和服务的一系列企业所构成的集合”时，人们通常以“区块链行业”、“Web3”、“加密行业”等模糊的概念来粗略地指代。明确一个行业与产业的所属范畴与活动内容，可以更清楚地去探讨其中的发展与趋势。根据Dictionary词典的解释，产业是指经济体中有效运用资金与劳力生产商品的各种行业的集合。区块链生态内社会分工众多，不仅有物理硬件设施生产制造，如矿机、硬盘的生产制造，还有网络服务与网络产品的生产。为了更好地区分两者的差别，结合该描述与区块链生态各行开花的景象，从学术上严谨的角度来说，我们应该使用“区块链产业”该名词表述利用区块链技术提供一系列物理与网络性质的互联网产品与服务各种行业所形成的生态，用“区块链行业”特指提供区块链网络服务的企业组成的生态。

（二）去中心化自治组织（DAO）

2006年，Ori Brafman在《海星模式》一书中阐述了去中心化自组织企业（Decentralized Autonomous Corporation, DAC）的特点、组成和原则。之后，以太坊创始人Vitalik Buterin提出了区块链技术背景下的DAO的概念。由于DAO是一个新的概念，学界对DAO的研究尚且处于起步阶段，目前对其并未形成一致的定义（丁文文等，2019；刘和袁，2022；常和明，2023）。Vitalik Buterin（2014）认为，DAO等同于中心自动化、边缘由人类构成的实体，可以将比特币视为最典型的DAO。常和明（2023）在检索了222篇DAO和区块链相关的文献之后提出，DAO是一种通过智能合约实现自我管理、运行过程公开透明、人类自主决策的没有中央集权管理者的去中心化组织。丁文文等学者（2019）提出，DAO是将组织不断迭代的管理和运作规则，亦即“共识”，以智能合约的形式部署在区块链上，从而实现在摒弃第三方中介的情况下，通过自动化管理和通证经济激励，使组织按照预先设定的规则实现自治理，进而实现组织的最大效能和价值流转的组织形态。考虑到概念定义的完整性，本文将借鉴丁文文等学者对DAO的定义。

DAO的诞生与区块链技术脱不开关系。刘和袁（2022）在对“去中心化”相关文献进行回顾后，提出将去中心化自治组织的发展按不同基础划分为三大阶段，分别是基于现实社会关系、基于互联网技术和基于区块链技术。他们认为，DAO是指区块链技术下的去中心化自

治组织,没有区块链的去中心化技术作为底层支撑基础,无论是线下的还是互联网平台上的,都无法称之为“DAO”。

要深入理解 DAO 的含义,就需要理解其中每个词语的含义。“Decentralized”意为去中心化。对比传统的公司制,在 DAO 的管理架构上,组织内的决策权、管理权等高层管理掌握的权力将被分散下放,不会存在一个绝对的领导中心统筹一切。在 DAO 里,每个成员都可以成为组织的独立的节点。这一点是通过区块链的分布式 (Distributed) 技术实现的。借由该技术,DAO 能运行去中心基础设施上,它也将无法被任何一个中心机构控制。

值得注意的是,某些资料会将 DAO 翻译为“分布式自治组织”,“Decentralized”和“Distributed”这两个概念容易被混淆。于戈等学者(2021)提到,区块链分布式系统在存储方面是物理上分散、逻辑上统一的,每个参与运作的节点都是数据模式相同且数据一致的共享账本。分布式强调的是运作节点在物理层面的分散布局与数据的完整独立性,侧重于从外部协调的角度描述一种不依赖第三方中介且不被第三方掌控的状态(李娟娟等,2023)。付少庆认为,区块链中的去中心化是由某种共识机制来决定整个网络中的某个节点操作数据或其他动作,而非某个具体的中心节点来决策。去中心化强调的是各节点在组织内部的没有绝对权力中心的状态。一些业界人士探讨去中心化架构时,广泛使用了 Baran 的通信网络模型图(图 2),该图可以清晰地展示不同结构之间的区别。

图 2 Baran 的通信网络模型图

“Autonomous”,意为“自主的”、“自治的”。在 Vitalik Buterin (2014) 的设计中,DAO 将组织规则编码成智能合约,智能合约可以在区块链中自行运作。没有人可以篡改部署在链上的合约,运作信息都将透明化,实现“code is law”的价值愿景。除了依赖区块链技术实现自治以外,要激励 DAO 内部的人员参与自治,还需要设置通证代币激励手段。社区贡献者可以积极参与 DAO 自主运作,比如部分链下民主规则制定和基于透明度和代币激励的直接投票,在此过程中,DAOs 将机器和人类治理结合在一起(Santana 和 Albareda, 2022)。Santana 和 Albareda (2022) 提出,因为 DAO 的自治模式,组织的传统代理问题可以被有效解决,因为用户或贡献者(主体)、矿工和开发人员(代理)之间的关系是自动化的,而且区块链和 DAO 代表同一组代理。智能合约和共识机制可以通过编码所有权和管理治理规则来实现委托-代理关系的自动化。

“Organization”即“组织”。DAO 是人们因为某个相同的共识或目的聚集起来所形成的商业结构或社区形式,成员可以通过通证代币(token)行使投票、决策、分红、激励等管理职能(常和明,2023)。

DAO 是一个新的颠覆性的组织形态，但它并非凭空产生无迹可寻。纵观历史，不同的人类社会形态造就了对应的组织结构（蔡宁伟，2021）。在当下，我们步入了数智化信息时代，人工智能、大数据、区块链、云计算等各种技术都在发展，推动了生产力的进步。当经济与科技发展到一定程度时，社会将迎接新的变化。在《主权个人》一书中，James Davison 和 William Mogg 讨论了信息革命为经济和社会带来的影响。他们认为，科技创新以前所未有的方式改变了暴力的逻辑，并且正在革新未来的边界。在网络空间，一个全新的经济领域将会出现。人们将不受中心化世界的制约和压迫，而是获得自己的“主权”。生产力决定生产关系，区块链科技将推动人类往更加民主、平等的社会发展，组织形态也会在技术的推波助澜下往去中心化的方向变革。

丁文文等人（2019）提出了一个 DAO 的五层分析模型，分别为基础技术层、治理运作层、激励机制层、组织形态层和表现形式层。该架构与前文提及的区块链技术架构有相似之处。李娟娟等人（2023）将 DAO 视为一个“生态决策系统”，提出了新的 DAO 框架，涵盖基建层、执行层、协调层、组织层以及应用层。在对 DAO 进行动态研究时，上述模型可以帮助研究者更快地理解 DAO 的运作方式。区别于一般中心化组织，DAO 兼备了网络组织的技术基础和无边界组织的扁平化治理。

（三） 人才培养

人才管理和开发是一个在企业管理中学者和从业者都很感兴趣的话题（David G. Collings, 2009）。人才培养是人力资源开发中重要的一部分，同时也是人力资源管理中重视的领域。当今的组织在人力资源管理方面都离不开培训。培训设计多方学科的内容与应用，比如应用心理学、教育学、管理学、社会学等。学界对培训的定义大同小异。在上世纪的传统生产领域里，人事管理专家 Edwin B Flippo（1984）认为，培训是指增加员工在从事某一特定工作时的知识和技能的行为。组织培训的设置是为组织运作发展服务的，培训的目的是发展组织内愿意工作和能力合适的劳动力（Aswathappa, K., 2009）。在组织培训中，强调提高特定岗位的特定知识技能，具有一定的针对性和特殊性。因此在不同的行业和不同的组织中培训和发展项目也不同，其需要取决于工作岗位的要求（Pallavi 和 Parinita, 2017）。

适当的培训能在组织内发挥出积极的效果。Aguinis 和 Kraiger（2009）提出，培训可以提升工作绩效相关的因素，例如，有效性、盈利能力、销售量和其他好处，例如客户满意度、组织声誉等，可以提高员工在工作场所的表现，更新员工的知识，提高他们的个人技能，并有助于避免管理上的过时。Abdul 和 Rima（2023）提到，培训和发展将通过让管理过程接触广泛的观点、才能、经验和见解，加强学习和理解，使他们能够增加新的和有价值的创新想法的储备。

组织的培训体系由一套具体的流程组成。学者 George M. Piskurich（2000）提出了一个培训体系模型图（图 3），该模型解决了对任何培训项目开发人员都至关重要的三个问题：应该包括什么内容？应该如何传授和交付这些内容？如何确保培训有效（也就是说，学员是否学习了内容）？在这流程中，培训需求是培训的基础，培训内容是培训的核心与关键。把握住组织的发展需要和岗位的工作需要，才把握住了培训的目的。确定好培训的需求与目的后，培训的内容要保证与培训需求的信效度一致，才能使培训课程往正确的道路上发挥作用。

图3 培训体系模型图

（四）无边界组织

无边界组织（Boundaryless Organization）的研究是组织理论领域的一个重要分支，主要关注组织的边界、结构和运作方式的变革。这一名词最早由美国通用电气公司的 CEO 杰克·韦尔奇提出。在 20 世纪 90 年代，韦尔奇对通用电气公司进行了成功的改革，创造了扁平化、“无边界”的管理模式，并收获了巨大的利润。

美国的罗恩·阿什肯纳斯是国外一位非常著名的研究无边界组织的学者。他在 1998 年撰写的《无边界组织》为企业扁平化改革提供了详细的方法论指导。他强调从水平边界、垂直边界、外部边界和地理边界四大方面打破传统组织形式的边界。垂直边界，即从上到下，从中央到地方，从地方到社区；水平边界，即部门间的条块分割；外部边界，即企业与企业之间、企业与政府、市场、社会各自存在的边界；地理边界，即地理学意义和规划学意义上的空间边界（周琪，2021）。

李晓翔（2016）在研究中提到的知识基础观是研究无边界组织非常有用的理论视角。知识基础观认为企业是知识的集合体，把企业视为各种能力和知识的容器，并基于核心作用力存在和发展，其重要职能是吸收、应用并创新知识，实现产品和服务的附加价值。围绕这一无边界组织管理理论，我们可以更清晰地理解 DAO 作为无边界组织中具备虚拟化和网络化特征的形态，是基于何物发展，又将因何物壮大。

组织运作是多方条件的耦合，组织结构的变化将会对组织内部产生共振，从而导致其他组成部分的改变。以人力资源管理为例，Jodi Barnes（1997）在其研究中提到，无边界组织里的招聘、工作分析、员工能力要求、雇佣方式都产生了变化。Jodi Barnes 提到，无边界组织可能最终会将“工作”分成更全面的技能或与工作相关的类别。这种类型的整合不仅会使工作分析的管理任务更不繁琐；它可能有助于形成一种文化，使工人有更多的自由和机会从事不同的工作活动。这恰巧反映了当前在 DAO 内工作的现状。

三、国内外发展现状

（一）区块链

国内外学者对区块链的研究在近五年呈现逐渐增多的趋势。知网的数据显示，截至 2024 年 2 月，当前共有 33140 篇关于区块链的研究发布在知网上。其中 39% 的文献与计算机技术相关，四分之一左右的文献与经济学相关。在 SCI 上共有 16270 篇相关文献，SSCI 上则有 4100 篇。其中管理学领域的论文在 SSCI 上占比最多，共有 861 篇收录文献，占比 21%。可见当前在计算机科学领域已有大批学者对区块链技术进行深入研究，在社会科学领域中较多学者采取保守的态度，但大多已投入研究的学者对区块链带来的管理上的变化感到好奇。

目前，在区块链产业中，衍生许多行业和领域。在实体企业中，发展出了矿机、线下交易所等企业。在非实体企业中，发展出了如底层网络支持层 EVM 公链和非 EVM 公链，交互层的数据传输和区块链浏览器，应用层的 DeFi、NFT、身份认证和链上游戏等。许多企业与项目都围绕区块链开展不同的类型的业务，DAO 也因为其目的与业务不同而发展出了不同类型的 DAO。

（二）去中心化自治组织

截止至 2023 年，知网上共有 186 篇与“区块链 DAO”相关主题的研究，SSCI 上共有 107 篇去中心化自治组织相关文献。国内的学者注重 DAO 的形态结构和运作可能性，在 DAO 的基本特征、治理框架等方面研究较多。国外的学者研究更加细致，对 DAO 的概念区分有更深入的了解，同时也对 DAO 的运营模式、激励模式做了相应的探讨。

在实践中，DAO 一直在不断演进。如前文所述，当前全球已经有了接近两万个 DAO，并且数额还在不断增长中，我们可以预见 DAO 未来的发展潜力。但就目前来看，DAO 目前发挥的作用还并不强大，常和明（2023）的研究表明，目前 DAO 与公司制可以互补，DAO 在特定领域能发挥出去中心化的优点，但如今 DAO 并不能取代公司制。即便如今的运作模式并非 DAO 的最终成熟形态，但是当前的初步方案提供具有借鉴意义的框架。DAO 在组织结构和治理模式等方面都有了一个确定的方案。在组织结构上，DAO 表现为松散扁平的有机模型组织。除此以外，组织结构的变动也使组织内部人员关系发生了变动。在《公司制的黄昏》一书中，龚焱等人提出，DAO 打破了传统公司制度下股东、员工、用户的三边博弈，形成了“股东=用户=员工”的新型组织关系。在新的组织结构与组织人员关系中，组织在对人才进行培训时，将会面对与传统相比更多的创新与挑战。

在治理方式上，延续 DAO 成员遵循直接民主原则，与两千年前的雅典公民大会几乎一致（常和明，2023）。DAO 的所有参与者通过一人一帐户、一人一票原则享有平等的投票权（Olivier Rikken, Marijn Janssen 和 Zenlin Kwee, 2023）。社区内部自定治理规则，社区中有威望、有资源或有主意的人成为非正式领袖人物，大家协商及非正式领袖人物和核心成员的职责与回报（刘和袁，2022）。DAO 的治理方式并不固定，灵活性较大。通常采用完全链下、完全链下或链上链下相结合等方式开展（李娟娟，2023）。链下提案是在组织选定的平台中进行提案并对提案进行链下投票；链上提案是在特定的平台以链上投票的方式提案进行投票；链下链上提案相结合的方式则是首先在论坛中进行提案，并从中筛选出对组织发展具有重要影响的提案，然后由组织内的决策委员会发布至链上，并由 DAO 成员通过链上投票的方式对提案进行投票。与传统组织对比，DAO 在治理上增加了数字化民主投票程序，在人员培训中也需要重点培养成员的相关能力与技能。

随着 DAO 不断发展，DAO 的周边生态也在不断壮大。结合从业者 Coopahtroopa 提供的 2021 年 DAO 生态全景图和分析机构 Coin98Analytics 发布的 2022 年 DAO 生态图，当前市场上有协议类、投资类、媒体类、开发类、收藏类、服务类、社交类、创作类、研究类、资助类、基础设施类的 DAO，可以说涵盖范围非常广泛。围绕 DAO 运作使用的产品与服务也不少，例如用于投票治理的 Snapshot 和进行知识管理的 notion，DAO 生态的发展刺激了一批新应用的诞生。学会用不同的治理工具参与组织治理，也是 DAO 成员面对的参与门槛。

（三）人才培养

在学术界，目前针对培训的研究中，大部分研究都是围绕培训框架、体系等较为宏观系统的角度切入，而在培训内容设计研究较少。国内外学者对企业的人才培训。可以看出，国外学者更注重统筹的，抽象层面的学术研究。国内的学者则更注重具体实践中的研究。DAO 的发展路上将会面临去中心化治理、数据安全、法律风险等一系列新的问题，组织对人的创新能力、应变能力、学习能力与区块链技术知识的要求也与传统组织有所不同。DAO 想要行至致远，还需要依靠组织内部全体人员的推动。在培养所需的人才时，需要充分地考虑 DAO 的发展需要，对培训内容进行系统地衡量和设计，使培训计划贴合新时代新组织的需求。本研究也将针对 DAO 的培训内容设计切入，讨论 DAO 可以如何优化自身的培训内容。

人才培养在 DAO 的实践中是非常重要的部分。DAO 还尚且在发展阶段，组织提供适合去中心化发展的相关培训，能使成员适应新的环境，提高应变能力，同时也能提高组织的人才储备，促进组织的可持续发展。

值得注意的是，DAO 的涌现是一场组织结构乃至社会结构变革的信号。上述提及的培训方法是第三次工业革命至移动互联网时代下的产物，但时过境迁，在新的数字智能变革下，企业培训也发生了变化。在传统互联网领域，企业培训的主要目的是更快地让新员工上手工作，提高员工的工作效率。对无边界组织背景下的 DAO 而言，对新员工开展培训，目的不只在于提高工作效率，还注重于培养成员与组织的契合度和忠诚度。DAO 的成员由旁观的新人成长为能做事的贡献者，需要经历一段组织的基础培训。在 DAO 内工作，共建者也需要掌握一定的区块链技术基础知识和操作方法，才能顺利地利用技术工具完成工作。

DAO 非常重视成员的自驱力和自我导向。区块链技术日新月异，组织在面对市场和技术变化时，需要保持灵活性快速对外界作出反应，这要求成员能够学会保持持续学习能力。同时，也因为 DAO 缺乏物理根据，在依赖互联网进行虚拟运作时会更加重视打造组织的共识与知识库。

本研究选取了 7 个发展至今在社交媒体 X（原 Twitter）上较为热门的 DAO 作为参考对象，初步调查了组织内的基础培训设置情况，其中具体信息如表 1 所示。

表 1 X 上热门 DAO 培训情况

名称	类别	负责主体	培训形式	培训目的	培训内容
BanklessDAO	媒体 DAO	工会负责	知识库；社区会议	新人导入和定向	组织介绍；任务介绍；成员发展；代币经济；治理介绍；治理工具介绍
VitaDAO	科研 DAO	统一负责	知识库	新人导入和定向	新人引导；组织介绍；任务介绍；DeSci 介绍；规则介绍；代币经济；治理介绍
MakerDAO	协议 DAO	统一负责	知识库	新人导入和定向	新人引导；组织介绍；任务介绍

PeopleDAO	协议 DAO	统一负责	知识库	新人导入和定向	组织介绍；任务介绍；代币经济；治理介绍
LXDAO	技术 DAO	统一负责	知识库；教育项目	新人导入和定向	新人引导；组织介绍；任务介绍；代币经济；治理介绍
Uniswap	协议 DAO	社区自发	社区会议	新人导入和定向	组织介绍；任务介绍；代币经济；治理介绍；规则介绍
BuidlerDAO	社交 DAO	统一负责	知识库；社区会议	新人导入和定向	新人引导；组织介绍；任务介绍；成员发展；个人定位；引路计划

在表 1 中，基本全部 DAO 都会以知识库的形式将相关信息放在 Notion 或 Forum 平台，而不会设置专门的视频讲解课程。它们都有单独的组织介绍和任务介绍，为所有想来了解 DAO 的人提供相关详细的信息。其次代币经济与治理介绍是涵盖频率更高的内容，大部分 DAO 会专门解释自己的代币经济模型，也会解释自己的公会、产品及其工作任务分类，方便想要参与共建的人员了解。存在具体不同的地方在于，VitaDAO 涉及 DeSci 领域，需要对“DeSci”这一概念作针对性的解释。个别 DAO 会为新人提供一个成员发展路径，成员可以根据自己的兴趣、时间精力选择合适自己的 DAO 内发展路径，帮助自己更快地融入 DAO 的共建中。

DAO 与 DAO 之间的培训课程设置存在一定差异。如 BanklessDAO，已经发展出了独立的教育部门，为新人提供基础的培训，包括组织介绍、工作介绍等，还有 DAO 工具介绍等。并且建立了一个教育类项目，针对想要深入了解 Web3 的贡献者提供区块链学习课程，供全行业的人士使用。后起的 DAO 在培训方面逊色许多，例如 VitaDAO，社区并不提供相关课程，只是强调让新加入的贡献者翻看社区文档。不可否认，DAO 是一种对个体自学能力要求极高的组织。组织一般不设置进入门槛，假如对所有加入者采用传统的逐一培训方法，行事效率将被远远拉低。但是为了 DAO 的可持续发展，理应设置相应的培训课程。

在培训形式上，大部分 DAO 的培训是作为公共项目由组织统一负责。绝大部分 DAO 都会建立知识库，将 DAO 的介绍、工作介绍、公会介绍等内容以文字形式呈现，让新人自行学习阅读。仅从培训内容来看，当前大部分 DAO 基本上大同小异，并无明显的区别化；并且种类较为单一，不能很好地覆盖成员的去中心化发展需求。有趣的是，本人在 DAO 社区对培训课程相关事宜进行提问时，VitaDAO 的社区负责人明确回答“没有相关课程”；MakerDAO 的社区负责人则强调要自行阅读社区知识库，因为“学习的基础是阅读”。可见 DAO 在培训设置方面还需要大力改进。

综上所述，我们可以推断，目前大部分 DAO 的新人培训大部分作为公共项目由组织统一负责，并且都会对于 DAO 的基本信息作相应介绍，包括组织目标、组织构成、工会介绍、任务介绍等，同时也重视其经济模型的解释。但在其他层面的培训和引导上则各有差异。部分 DAO 重视治理层面的引导，会提供治理规则讲解。在对于成员的引导上，部分 DAO 会比较重视，设计了具体的成员发展路径；部分 DAO 不太重视，缺乏这方面的引导。整体来看 DAO 的新人培训并未成统一的体系，培训设计质量参差不齐。这需要一定的引导与启发。

（四）无边界组织

国内虽然在该方面的研究起步较晚，但在也根据现有理论与国情特殊性发展出了具有东亚特色的无边界组织。陈春花等学者（2014）根据中国的道教思想，在对海尔等在管理中取得成效的国内公司研究后，提出了“水样组织”理论。这个理论体现出了无边界组织的高渗透性、灵活性和扁平化。此外，国内学者同样较多研究无边界组织理论的实践方法，如杨敏杰（2003），刘旭等学者（2015）。

国外的学者在无边界组织理论的研究与实践先于国内。在国外，无边界组织的研究更加侧重于实践经验的总结与方法论的探讨（袁选民, 2005）。而国内在继续发展方法论的同时，也结合中国国情对无边界组织这一概念作出延申与发展。但纵观全局，目前仍缺乏将无边界组织引入去中心化自治组织研究之举。DAO 实际也是无边界组织的一种实践，它采用去中心化分布式扁平治理模式，打破了传统中心化组织的水平边界、垂直边界、外部边界和地理边界。我们可以将无边界组织的理论引入 DAO 的实践中也能够更清晰地梳理其发展的脉络与立足之处，据此了解 DAO 组织内需要何种有效的人才培训内容设计方案。

在实践中，无边界组织经过了几十年的发展，演变出了网络组织、虚拟组织等信息管理组织，然后发展出了现在依靠算法管理的 DAO。国内一些传统企业积极优化转型，被认为开展了无边界组织管理变革，如海尔。海尔致力于以用户为中心，将组织打造一个生态圈，生态圈内的理念、组织全部由用户来决定，通过“用户签字”“竞单上岗，接单聚散”，这种“自组织”和“动态合伙人”模式让海尔在互联网时代取得了不错的成就（陈 和 刘, 2017）。无边界组织的实践发展与变革也启示着从业者与研究者往更加开发平等的方向去探讨组织未来的发展。我们了解无边界组织的由来与脉络，也能帮助我们更好地理解 DAO。

四、案例研究

（一）研究对象

1. 组织情况

（1）基本概况

根据 SeeDAO 发布的最新版白皮书，SeeDAO 是一个基于区块链的数字城邦，其表现形态为去中心化的数字网络和映射在全球各地的物理据点，由 SeeDAO 成员共建、共治、共享。作为一个数字城邦，SeeDAO 强调人的重要性，强调代码服务于人。除金库里的流动性资产外，由 SeeDAO 成员在共同创造过程中凝结的社会关系、积累的公共资产、形成的组织规则和历史记忆，均为 SeeDAO 的宝贵财富。SeeDAO 致力于满足成员对经济基础、公共服务与治理等多方面的诉求，促进身在城邦中人的自由发展。

SeeDAO 的公开数据显示，截止至 2023 年 2 月，目前组织内共有 11104 个成员，3040 个正式成员，563 个 Seed Holder（核心成员），52 个治理节点。成员来自 25 个国家，有超过 1000 人在参与 SeeDAO 的治理与贡献。组织规模较大，国际化程度较高，分布式运作特点突出。

（2）治理规则

根据《SeeDAO 元规则》，SeeDAO 遵循自下而上与自上而下相结合、分层治理、有机流动、公开透明的治理原则，因此设置了如图 4 所示的治理架构。

图4 SeeDAO 的治理架构

SeeDAO 采用的是代议制民主治理制度。由 SeeDAO 节点构成的 SeeDAO 节点共识大会是 SeeDAO 的最高决策机构。“节点”相当于组织内的一个运作中心，在一个治理季度内，参与 SeeDAO 的公会、项目和 SeeDAO 公共服务活动，为 SeeDAO 贡献到一定程度以上的社区成员成为该季度的 SeeDAO 节点。

(3) 成员生命周期

对一个不懂 Web3 初来乍到的小白，他加入 SeeDAO 将经历从新人到正式成员再到贡献者的三个阶段。新人即是加入了社区，对 SeeDAO 感兴趣，想来了解相关信息的新手。正式成员是完成了 SeeDAO Mint 操作课程并且获得了 SeeDAO SNS 的新手。只要有 SNS，就可以认定为是 SeeDAO 的正式成员。贡献者则是在参与社区治理与项目后获得了一定积分的成员。贡献者通过个人累计积分划分等级。L1 贡献者需要有 5 千至 2 万点积分，L2 是 2 万至 10 万，L3 是 10 万至 30 万，L4 是 30 万至 100 万，L5 是 100 万以上。

从组织的成员发展周期来看，在新人进入旁观了解的时候是成员最多的时候，随后人数在转化中流失呈现递减。DAO 的培训课程与组织人才留用息息相关，值得规划适当资源下功夫。下方图 5 呈现了这一过程。

图5 SeeDAO 的成员生命周期

新人的成长路径可以更直观地说明（图6）。成长路径有三种情况，一是在新手培训中接触一段时间后发现 Web3 和 DAO 并不适合自己，或者 SeeDAO 本身并不符合自己的需要，因此选择离开，重新回归路人身份。第二种是在培训中认识到 SeeDAO 的价值，认可 DAO 和 SeeDAO 的理念，与 SeeDAO 形成了共识，同时自己能够适应 DAO 的节奏，因此选择留下，并且在 SeeDAO 深度建设。最后一种是大多数新人的状态，即处于一种“游离”状态。在认识层面上认可 SeeDAO 的共识和所生产的产品，但在实际中因为不清楚如何共建、缺乏时间精力等原因未参与正式生产活动中，而是在一旁观察他人。这一类是潜在的贡献者，DAO 需要针对这类人群做更精细的转化培训内容设计，帮助他们成为正式的贡献者。

图6 新人成长路径

2. 培训情况

为了让组织发展壮大，就必须有符合自身要求的人才和贡献者进入，推动组织的发展。SeeDAO 对新人的培训分为两个层级：一是新手营，二是共建营。内容如下表 2 所示。

表 2 SeeDAO 新手培训内容

所属范围	课程编号	课程标题	课程目的
新手营	前言	DAO 与 SeeDAO 介绍	SeeDAO 基础理论教学
	任务 1	获取你的加密货币钱包	链上操作基础教学
	任务 2	阅读《My First NFT》	区块链基础知识教学
	任务 3	拥有自己的加密货币	区块链基础知识教学
	任务 4	使用 EtherScan 查看 Gas 高低	区块链基础知识教学
	任务 5	切换区块链网络	区块链基础知识教学
	任务 6	在 Polygon 拥有 10 MATIC 和 10 USDT	区块链基础知识教学
	任务 7	学加密安全课，获取自己的第一个 SBT	数字资产安全教学
	任务 8	注册自己的 twitter 和 Discord	入行基础准备
	任务 9	获取 SeeDAO SNS 身份 ID	成为正式成员
任务 10	开启你的星辰大海！	过渡至共建者	
共建者营	悬赏 1	探险之旅	了解协作平台基础操作
	悬赏 2	玩转酒馆	了解协作的项目看板
	悬赏 3	毛遂自荐	建立关系网
	悬赏 4	共识辨析	了解 SeeDAO 规则条例
	悬赏 5	撰写策论	了解自我
	悬赏 6	准备研发	挖掘技术开发能力
	悬赏 7	发布提案	培养协作能力
	悬赏 8	城邦演讲	提高主动性，思维，影响力

SeeDAO 的培训较强调实践与理论的结合，授课形式的培训较少，指引类为主。主要采用上岗指引和在职培训，让新人在实践中学习。新手营主要针对初次接触 Web3 的新人，教会他们最基础的区块链操作，为加入 DAO 和参与共建做准备，因此主要是围绕区块链基础知识与基础操作开展程序化教学。这一部分会让 Web3 新人初步感受 Web3 和 SeeDAO 的基本情况。假如完成新手营后他们对进一步探索 Web3 和 SeeDAO 感兴趣，他们就可以加入共建者营，进一步探索 DAO 的共建。共建者营是为 SeeDAO 新人准备的，着重于培养成员的协作能力与建设能力，侧重于提高个人素养。在共建者营里，新人将学会 SeeDAO 共建的基本步骤，加深对 SeeDAO 的认识。他们可以直接上手参与项目建设，在实践中培养相关技能，能力和知识。

SeeDAO 也为想要学习补充其他区块链知识的成员提供了免费线上授课类课程。成员可以在 Deschool 和 Web3 大学上学习比特币、DePin 等区块链相关知识。目前 SeeDAO 累计开设 6 期新手营，吸引了超过 3 千人前来探索，吸纳了 300 余名成员。

除此以外，SeeDAO 能发展为庞大的华语 DAO，也离不开它本身的特性。SeeDAO 的工作种类囊括理工人文，对新手来说进入门槛低，访谈中 Ricky 也提到 SeeDAO 像是“进入 Web3 的一个入口”。因此有许多新成员会将 SeeDAO 作为了解 Web3 的跳板，在成功学习了区块链基础知识后有较大概率会选择离开，去探索其他更符合自己需求的 DAO。因此在新手基础培训中，提高组织忠诚度也是一个挑战。

（二）研究方法

本研究的方法设计主要依照托马斯·W 李（Thomas w. Lee）编著的《组织与管理研究的定性方法》开展。

1. TF-IDF 分析

DAO 非常看重文档。这里的文档分为两类，一类是官方文档，比如白皮书；另一类是社区文档，比如社区知识库和成员产出作品。白皮书是政府会议或正式发表的以白色封面装帧的重要文件或报告书，在区块链里则是组织早期发起人或核心人员对组织的官方定义介绍，其中包括整体介绍、组织愿景、组织目标、组织架构、激励方式、资金规划、发展路线图等。社区知识库是非官方的社区成员产物，由社区人员共建，反映出 DAO 成员在共建时的想法、理念、感受。将两种文档结合起来研究，能更全面地了解 DAO 的发展结构。

白皮书回答的是组织“是什么”“做什么”“要成为什么”的战略问题。研读 DAO 的白皮书，可以深挖文字背后的 DAO 的发展方向与需求。由无边界组织的知识基础论可知，DAO 作为无边界组织中特殊的一种，更加依赖成员的知识产出，以巩固自身的定位与发展基础。DAO 没有物理基础，因此要研究其发展趋势、价值观、发展战略等信息，需要借助知识性产品的帮助。同时，SeeDAO 是一个注重内容产出的 DAO。我们若想研究 SeeDAO，可以将目光放于文字性文档上。SeeDAO 的白皮书累计超过 20 人参与建设写作，代表了 SeeDAO 创始人与核心成员的愿景与定义，也能较为深入地集中呈现出组织成员的观念与思想。

TF-IDF 分析常被用于机器学习、信息检索和文档挖掘。Shahzad 和 Ramsha（2018）提到，TF-IDF 分析可以对所有组织中的结构化或半结构化数据进行分析。其中 TF 指的是某词在文章中出现的总次数，该指标通常会被归一化定义为 $TF = (\text{某词在文档中出现的次数} / \text{文档的总词量})$ ，这样可以防止结果偏向过长的文档。IDF 指的是逆向文档频率，包含某词语

的文档越少, IDF 值越大, 越说明该词语具有很强的区分能力。IDF=loge (语料库中文档总数/包含该词的文档数+1)。TF-IDF 数值等于 TF 值与 IDF 值的乘积, TF-IDF 值越大则越表示该特征词对这个文本的重要性越大。

基于此, 本研究将对 SeeDAO 的白皮书开展深入的文本挖掘分析, 并采用 TF-IDF 分析, 选取前 10 个高 TF-IDF 值的词汇作为关键词, 然后总结出白皮书的特征点, 以此挖掘 SeeDAO 发展中的侧重点, 分析其可能面临的基础培训需求, 从而推导出培训内容的优化方向。

2. 经验总结法

经验总结法通过对实践活动中的具体情况, 进行归纳与分析, 使之系统化、理论化, 上升为经验的一种方法。总结推广先进经验是人类历史上长期运用的较为行之有效的领导方法之一。

在 TF-IDF 分析中, 词语的语义及其上下文含义并未能被完全考虑。因此在选取重要词语进行主题词分析时, 需要人工选取文档内的重点词语调整。在这一步骤中, 将考研研究人员对研究对象的经验与熟悉程度。

除此之外, 在优化方案的设计中, 同样需要研究人员利用自己的行业经验对信息加以整理总结。因此本研究将利用经验总结法开展研究步骤。

3. 访谈法

本研究的访谈将采用半结构化访谈形式进行, 采用腾讯会议开展并录制, 形成文字版转录信息。半结构化访谈是结构化访谈和非结构化访谈的折中形式。半结构化访谈通常有一个总的话题, 也有特定的主题、针对性的议题以及以预先确定的顺序出现的具体问题。与结构化访谈不同, 访谈者可以根据情况自由提问, 这一点类似于非结构化访谈。

本研究将提前对研究主题和观察法中观察到的情况拟好对应的访谈提纲, 根据访谈提纲开展访谈。并且, 也将在受访者提到关键信息时跳脱提纲开展访谈。本研究将首先从 DAO 中的正式成员中随机邀请 5 名参与了最新一期新手课程的成员进行访谈, 每人访谈时间为 20-30 分钟。在优化方案设计完毕后, 再根据方案邀请 L4 及以上贡献者 2 名成员进行二次访谈, 对方案做最后的改善, 最后再随机邀请 1 名贡献者作补充访谈验证信息饱和度。

4. 主题分析法

Michelle E. Kiger 和 Lara Varpio (2020) 提到, 主题分析是一种适当而强大的方法, 在寻求理解数据集时使用一组经验、想法或行为的方法。由于它的设计目的是寻找共同的或共享的意义, 因此它不太适合检查来自单个人或数据项的独特意义或经验。最后, 由于它与其他定性研究方法相关, 主题分析的步骤与扎根理论、民族志和其他定性方法相同, 这些方法也依赖于编码和搜索主题数据集作为其过程的一部分。

借鉴 Michelle E. Kiger 和 Lara Varpio (2020) 提到的主题分析法方法, 本研究开展主题分析的步骤如下。

第一步, 熟悉所有访谈数据。

第二步, 编写初始编码。采用演绎法寻找主题, 根据现有 SeeDAO 成员提供的信息描述数据。数据描述不局限于显性部分, 更关注识别或检查潜在想法、假设和概念等。具体编码关注数据相似表述的频率、是否关乎我们的研究问题。

第三步，寻找主题。对现有的编码（codes）进行整理和归纳。有些编码可能会形成主题（themes），有些则成为子主题（sub-themes），还有一些可能不属于任何地方。因为采用演绎法寻找主题，我们会根据现有信息进行编码。

最后，确认每个主题的“本质”。对于每个主题，写出详细的分析，确定是否包含子主题。

第四步，定义主题。在寻找到最终的主题后，对主题命名并下定义。

五、分析与结论

（一）培训需求

1. 文档挖掘

SeeDAO 白皮书正文一共 8261 字。首先，将 SeeDAO 白皮书输入至易词云进行初步词频分析，可以得出白皮书内的名词、形容词、动词等词性的词语的数据。本研究选取了名词、动词、形容词、名动词和区别词 5 类具有具体语义的词语，并剔除了出现频次 10 次以下的词语，留下 27 个词语。

然后，根据钱毓芳（2010）提到的参照语料库至少需要大于目标语料库五倍，才能最大限度地产出主题词的要求，为了保证语料的真实性和代表性，本研究从官方文档和社区文章搜集了 31 篇 SeeDAO 文档，共 99344 字，集成 SeeDAO 的专用语料库。将白皮书与语料库进行 TF-IDF 分析，根据 TF-IDF 值降序排序，可以得出如表 3 所示结果。其中 TF 值、IDF 值和 TF-IDF 值保留小数点后 5 位。

表 3 TF-IDF 分析

序号	词语	词性	出现频次	包含文档数	TF	IDF	TF-IDF
1	城邦	名词	197	16	0.02385	0.46798	0.01116
2	应用	名词	26	3	0.00315	1.05436	0.00332
3	声望	名词	15	1	0.00182	1.50515	0.00273
4	历史	名词	33	15	0.00399	0.48667	0.00194
5	公共	区别词	36	20	0.00436	0.40654	0.00177
6	成员	名词	43	27	0.00521	0.33206	0.00173
7	身份	名词	23	11	0.00278	0.58186	0.00162
8	关系	名词	24	13	0.00291	0.52951	0.00154
9	物品	名词	16	6	0.00194	0.79005	0.00153
10	生活	名词	20	10	0.00242	0.61278	0.00148
11	作品	名词	18	9	0.00218	0.64782	0.00141
12	个人	名词	31	24	0.00375	0.36015	0.00135
13	构建	动词	17	9	0.00206	0.64782	0.00133
14	提供	动词	21	15	0.00254	0.48667	0.00124
15	记录	动词	14	8	0.00169	0.68797	0.00117
16	技术	名词	21	17	0.00254	0.45079	0.00115
17	生态	名词	16	12	0.00194	0.55429	0.00107
18	公共服务	名词	10	5	0.00121	0.85733	0.00104

19	资产	名词	10	6	0.00121	0.79005	0.00096
20	组织	名词	16	16	0.00194	0.46798	0.00091
21	网络	名词	11	9	0.00133	0.64782	0.00086
22	治理	动词	14	19	0.00169	0.42022	0.00071
23	社会	名词	10	11	0.00121	0.58186	0.00070
24	空间	名词	10	13	0.00121	0.52951	0.00064
25	意义	名词	10	13	0.00121	0.52951	0.00064
26	社区	名词	15	25	0.00182	0.35025	0.00064
27	贡献	动词	12	18	0.00145	0.43492	0.00063

一个群体的语言使用特征背后反映的是一个群体的文化与价值观。本研究截取前 10 位词语作为白皮书的关键词。从 TF-IDF 分析得出的 10 大高频词汇来看，SeeDAO 的白皮书文字表述特征主要围绕人际交互、个体定位、生产活动与生产关系四大类型体现，这也是成员在 SeeDAO 内参与共建时的关键词，我们可以从中读出 SeeDAO 特有的组织愿景与文化表象。“城邦”定义了组织的属性和人际关系网的形态，“声望”描述的是成员在组织内与人交互产生的影响力与号召力，“关系”则强调 SeeDAO 内组织成员的状态属性。这三者都强调了人与人之间的交互作用和关系的发展。“成员”描述的是 SeeDAO 内的人员的归属定义，在特定的组织边界内的人即是对应的成员。“身份”则是对成员进一步的界定与区分，是关于个体身份边界的确定。这两者体现的是在虚拟层面的无边界组织成员的定义与归属概念。在存在形式维度上，“作品”是具体意义上的生产活动的产物，描述了成员的生产活动形式；“生活”描述的是成员一同追求的目标与共识，它是组织存在的基础；“应用”是从技术手段实现网络虚拟组织运作的基础；“历史”是指抽象意义上的人的活动的总和，它呈现的是组织存在的客观事实。“公共”描述的是组织内成员在生产活动中形成的人与物的关系，即生产关系。在 SeeDAO 中，生产资料是公有的。

在下方的表 4 中，本研究罗列了词汇的白皮书相关代表语句。从这些语句里，我们可以更清楚地理解这些词语背后的逻辑与话语。

表 4 表述特征类别

类别	定义	词语	代表语句
人际交互	强调人与人之间的交互作用和关系的发展。	城邦	城邦是不同的人连接在一起相互作用后形成的网络，它本身是一个动态演变的生命体。
		声望	声望积分越多，意味着社区成员为 SeeDAO 做出的历史贡献越多，与 SeeDAO 的关系越密切。
		关系	在城邦诸要素完备时，应当以最大程度促进城邦之善的基本立场，去协调城邦诸要素之间的关系。
个人定位	强调人在组织内的归属性质与个体边界。	成员	任何一个加入城邦的 SeeDAO 成员应该意识到自己是生活在共在之中，并在共在中呈现自己的存在的。
		身份	此人在城邦内的公共声誉，在城邦中可享受的福利和可调度的权限应当与其身份相关。
存在形式	强调组织与成员存在的基础。	作品	人在城邦中相互连接“作成”自己的过程，也是人在城邦的公共物品的基础上，不断创作作品与物的过程。
		生活	SeeDAO 存在的意义是基于区块链构建一个以追求“好的生活”（即幸福）为目的的社会。
		应用	对成员而言，城邦生活需要可见和可感。所有应用……都需要通

			过特定的事物来承载。
	历史		SeeDAO 的 <u>历史</u> 直接在实践中决定和呈现了 SeeDAO 是什么, 因而 SeeDAO 也是在大家共同创造的历史中动态生成的。
生产关系	强调组织内人与人之间的关系。	公共	而在追求“好的生活”这一目的上, 城邦的善体现在三点: 提供对大家有益的公共生活。

综上所述, 我们可以围绕上述四大表述特征类别得出 SeeDAO 组织发展目标与愿景, 从而推导出 SeeDAO 对于成员整体发展与培养的可能方向。对 SeeDAO 的成员来说, 组织大致会期望他们做到以下几点:

(1) 人际交互

学会与组织内的成员产生交集, 形成自己的关系网络, 努力做出贡献提高声望。这需要成员具备一定的社交能力、主观能动性、自驱力、创造能力。

(2) 个人定位

能够意识并认可自己是 SeeDAO 的一份子, 找到自己在组织内的定位, 并提高自己的身份级别。这需要成员对组织边界与身份边界有一定了解, 对组织有一定的归属感, 并且对自己的能力与兴趣有较清晰的了解。

(3) 存在形式

能够作为成员参与组织的生产活动, 例如在组织内创作作品或参与治理。这首先要求成员具备区块链相关基础知识, 然后要求成员具备创作力、创新能力、自驱力、组织共识、参与积极性等有助于组织生产的技能、能力与知识。

(4) 生产关系

能够贡献自己的知识和技能生产公共物品, 对社区内公有的物品或作品做到自觉维护, 参与社区公共设施建设和民主治理等。这需要成员具备生产能力、创作能力、奉献精神和公共治理能力。

2. 半结构化访谈

(1) 访谈对象

本研究以 SeeDAO 培训需求为主题进行访谈, 用半结构化访谈方式。其中对 SeeDAO 的 7 名成员进行访谈, 包含 SeeDAO 新手营基础培训的 6 名学员 (其中包含 1 名市政厅内容官), 2 名新手村设计团队成员, 共分为三层正式采访。前两层分别为针对培训学员和培训课程设计者的访谈, 第三次则是针对模型饱和度检验的补充访谈。访谈成员信息如下表 5 所示。

表 5 访谈成员信息

称呼	编号	SeeDAO 年龄	身份	是否参与共建
未来	A1	4 个月	SeeDAO 成员	是
Laura	A2	4 个月	SeeDAO 成员	是
Gee	A3	3 个月	SeeDAO 成员	是
CC	A4	4 个月	SeeDAO 成员	否
Ryan	A5	6 个月	SeeDAO 成员	是

文倩	B1	11 个月	S4&S5 市政厅内容官/L3 贡献者	是
咖啡	B2	2 年 6 个月	新手村设计团队/L5 贡献者	是
Ricky	C1	1 年 9 个月	新手村设计团队/L5 贡献者	是

(2) 编制访谈提纲

为了从访谈对象中获取研究所需的对应信息,本研究按访谈对象设计了两份不同的访谈提纲,一份针对学员,一份针对培训设计团队成员。访谈提纲按以下思路编制:

学员提纲共分为四个部分,一共 15 个问题。第一部分为“基本信息”,用于了解学员基本情况。从这部分,我们可以推测出受访者的观点可靠性与主观性,同时了解到对方对 Web3 入门门槛的认识与观点。第二部分为“SeeDAO 共建经验”,主要用以了解受访者 SeeDAO 共建的经验,观点和态度,从中挖掘出受访者在实践中对 SeeDAO 基础培训需求的理解。第三部分为“SeeDAO 培训参与”,用以了解受访者的培训课程参与情况及其观点与态度。该部分为访谈重点,我们可以从中了解到 SeeDAO 当前的培训课程内容设置,对比实际学员的感受和认识,我们可以挖掘出当前内容设置的不足之处与可改进之处。第四部分是“培训内容改进”。在这部分,受访者将谈谈他们对培训内容改进的观点,从中获得更鲜明的观点与数据编码。

培训设计团队成员的提纲分为三个部分,一共 11 个问题。第一部分为“基本信息”,了解受访者的身份背景和 SeeDAO 角色,从而挖掘其背后的观点思维。第二部分是“新手培训设计”,了解 DAO 内资深成员对培训需求的认识。第三部分是“培训实施情况”,了解当前培训课程实施的情况,包括学员反馈、学员转化率等信息,同时了解以下设计团队的今后的优化方案,从而深挖导师角度的培训改进信息。

3. 主题分析法

(1) 数据编码

从腾讯会议中将其自动的文本整理文件下载后,对访谈后的信息进行手动整理,对初始访谈数据进行初步编码。之后,借鉴扎根理论的编码方法(刘等,2017),对编码进行总结提炼得出子主题,对子主题再抽象概括,得出最终的主题。结果用表格整理后得出以下如表 6 所示信息。

表 6 访谈信息编码结果

主题	子主题	数据与编码
基础知识	金融知识	A1: 你要有金融知识。【金融知识】
		A4: 感觉需要掌握一些金融知识吧。【金融知识】
	区块链基础知识	A2: 还是要对技术有一定了解,就是区块链链上操作这种。【了解技术操作】
		A4: 需要那种就像那种入门课那种行业黑话解释。【区块链专有名词】
Web3 安全教育	A5: 学会如何保障自己的资金安全吧,这是最基本的也最重要的。【资金安全】	
	B2: 我们社区成员呼声非常高的就是 web3 的安全安全常识入门课。【web3 安全】	
共建能力	觉知	A2: 你要通过自己的背景然后去了解到你在这一个方向。【自我认识】

		B1: 要对城邦有一定的认识, 你才能创作出符合我们社区需要的, 或是成员需要的一些内容。【了解社区】
思辨能力		A1: 我认为还是需要有一定的眼界。【认知能力】 A5: 思辨能力也挺重要的吧, 毕竟 web3 强调 DYOR。【思辨能力】
协作能力		A2: 让大家能够找到这么一个方式去构建线上的关系网也好。【关系网建立】 B2: 成员的协作的能力是最起码要达到普通的合格水准。【协作能力】
去中心化治理能力		A5: 我觉得成员其实应该对去中心化治理模式有一定了解才能更好地参与到后面的共建里面。【去中心化治理】 B2: 需要大量的开发和大量在治理侧比较有研究的人。【开发与治理】
心理素养	主动性	A1: 组织也不会说要给你发工资, 你不会有一个很好的牵引, 就是这种东西就很依赖人的自律。【自律性】 B1: 就是如果你进来之后, 其实你要做事情要有这种主动性。【主动性】
	责任心	B1: 也经常会有项目成员 rug 的, 各种理由。【责任心欠缺】 B2: 我们想让成员最后结项把这个事情结束掉, 有头有尾善始善终把它结束掉。【责任心】
	共识	A2: 还有一部分可能就是信心吧, 就是大家都相信这个东西是值得去做的, 是可以的。【共识】 B1: 只要是认可 SeeDAO 的发展目标, 然后有共识的人, 他都是 SeeDAO 所需要的人。【成员共识】

在基础知识方面, 包括金融知识、区块链基础知识和 Web3 安全教育。金融知识除了与加密货币交易以外, 还与组织内的代币激励政策相关。对 Web3 建设者而言, 他们参与的不只是组织形态的变革, 更是金融体系的变革。因此他们需要了解 DAO 的代币经济模型, 了解工作的回报机制, 掌握一些金融相关的代币激励知识。区块链基础知识即链上操作等技术相关知识。Web3 安全教育则是关于成员资金安全的培训。Web3 的资金偷盗不仅发生在链上, 还发生在链下, 因此要确保成员的数据安全, 需要较为全面地提供链上链下的安全教育。

共建能力包括觉知、思辨能力、协作能力与去中心化治理能力, 这些都与成员的生产活动息息相关。觉知包括对自我的认识和对社区的认识。对自我的认识即知道自己的兴趣、特长、能力所在, 知道自己“能够”和“想要”在 DAO 内从事什么类型的工作。对社区的认识包括知道 SeeDAO 需要什么产品、服务, 了解其消费者与市场需求, 了解其去中心化协作的要求, 洞察其需要的治理思维与策略, 从而有针对性地开展工作的, 为 SeeDAO 创造更大的价值。只有对自己和组织都了解, 才能发挥自己的能力作出符合组织需要的贡献。思辨能力描述的是个体分辨是非的思辨能力。区块链行业的信息密度高, 信息传播速度快, 各类信息鱼龙混杂, 如果个人不具备好的认知, 一方面是容易被虚假欺骗信息蒙蔽, 另一方面是很容易被困于信息茧房内, 难以形成全局系统观。因此成员若想要为 DAO 提供更有针对性和差异化的项目帮助, 需要自己能够甄别信息, 找到真正的痛点所在。协作能力描述的是成员与他人建立良好的关系网络, 与他人开展团队协作的能力。去中心化治理能力是更高层次的能力, 如果想要在 DAO 里做好项目负责人必须具有好的治理能力, 帮助组织向更加自由民主的方向发展。对新人来说, 具备一定的去中心化治理能力, 能帮助自己更高效地参与去中心化协作中。

心理素养描述的是成员的态度和价值观, 包括主动性、责任心和共识。心理素养会影响成员的共建积极性和融入感。“主动性”要求的是成员能够主动地思考组织相关事务, 并采取相关行动加入到贡献行列中。在 DAO 内并不会规定每个人的贡献指标, 一切基本全凭成员的主动性, 因此也尤其强调“行动”层面的积极性。“责任心”需要贡献者能够对自己的行

为和项目负责。在 DAO 内，成员因为各种原因中途放弃项目的“Rug”发生率较大，不利于 DAO 工作的顺利开展。因此，需要成员有一定的责任担当。“共识”强调的是成员对 DAO 的认可、信心与组织忠诚。成员认可 DAO 的发展目标，愿意和 DAO 一起成长，需要共识的凝聚力。

纵观来看，基础知识是新人迈入 Web3 大门的知识支撑，它决定了一个人能否跨入 DAO 与区块链行业的门槛。共建能力是成员参与 DAO 内共建活动的保障，它决定了一个人能够胜任 DAO 内的工作，在 DAO 内拥有自己的立足之处。心理素养则是一个人在 DAO 内行稳致远的根本，它决定了成员能否获得更好的职业发展。这三者关乎“入门-立足-发展”，存在一个递进关系。

(2) 饱和度检验

为了检验上述主题的饱和度，本研究参考扎根理论的饱和度检验，借鉴毕恒达在《教授为什么没有告诉我》一书中扎根理论部分提到的“直到核心概念出现，而新的资料并无助于既有概念、范畴、关系之补足时，就达到理论饱和(theoretical saturation)，研究就可以结束”，本研究再随机邀请一位新手村设计团队成员 Ricky (编号 C1) 进行访谈。访谈搜集到的信息如下表 7 所示。

表 7 饱和度检验-补充访谈

相关子主题	数据与编码
共识	对 DAO 来说第一个东西就是你需要一个很强的一个机制把成员留下来。【共识机制】
去中心化治理能力	你不能说一个人就这样干，你一定还是要有一群人一起规划，要不然就是你政治不正确。【去中心化治理正统】
区块链基础知识	很多基础的区块链知识，比如小狐狸钱包这些基础的知识技能。【基础操作】
金融知识	因为你希望他在 SeeDAO 里面贡献，所以他必须要对 Web3 有一定程度的了解，比如什么是代币经济模型。【经济知识】
觉知	第二个部分其实主要是他必须要找到在 SeeDAO 他可以做什么。【个人定位】 需要你对规则了解，然后你自己可以做一些提案。【DAO 的运作规则】
协作能力	其实跨出这一步难度很高，所以我会认为第二个很重要的能力就是他的社交能力。【社交能力】
主观能动性	在组织里假如你不主动讲话，我们也拿你没辙，因为我们也不知道你是谁。【主动性】

可以看出，补充访谈提到的要点基本覆盖上述子主题，理论基本饱和，访谈可以结束。

(二) 不足之处

SeeDAO 新人的基础培训分为“新手营”和“共建者营”，可以很明显地看出设计团队有意识地对新人开展阶段性渐进性的培训。根据上述文档分析结论与访谈后总结的信息，对比当前 SeeDAO 的培训课程内容设置情况，我们可以总结得出 SeeDAO 的培训课程内容中存在以下不足之处：

1. 个人定位不清

在文档分析部分，我们知道 SeeDAO 非常重视人的身份认同。在访谈中，成员 Gee 也反馈到个人定位的问题，他说：“作为新手，不知道该干嘛，就是不清楚自己的角色在哪里。”

而在当前的培训课程中,关于这部分的内容设置与引导较少。在共建营中涉及这部分的为“毛遂自荐”与“撰写策论”,但是只是提供了一个个人思考路径,并未能很好地启发和引导新人对自我的挖掘和对自己在城邦内的边界的了解。新人容易因为不知道自己能干什么、该干什么而半途流失。

因此, SeeDAO 应该调整课程内容,让新人学会认识自己,了解自己的能力和组织的需要,更好地匹配组织发展需要。

2. 人际交互不足

人际交互是在 SeeDAO 中共建必须掌握的。在访谈中,咖啡也提到,“部分成员个性太强,虽然能力出众,但团队协作能力较差,仍然无法达到组织协作的要求。”因此,新人在认识自己的能力之后,还必须学会与其他成员建立良好的关系网,学会与人协作,在合作交互中提高自我觉知和社区觉知,提高工作效率。

而在新手培训中,无论是新手营还是共建营,对与人协作这部分的指引与培训仍有欠缺。“毛遂自荐”与“撰写策论”更偏向于对自我的挖掘,部分成员发布相关信息后可能会选择被动地等待贡献者寻找自己一起共建,缺乏与人交互的主动性。因此组织可以在这方面提供一定的任务引导。

3. 忽视共建素养培训

共建素养中的主动性、责任心和共识对 DAO 而言都是非常重要的。在当前的培训课程中,比较着重于“如何让成员更快地上手工作”,对“成员如何更好地完成工作”的过程导向有所忽略。在访谈中,正式贡献者和成员都有反映,部分贡献者在参与共建时会出现如“时间冲突”“任务局限”等原因导致的任务搁置乃至终止情况,如文倩讲到“因为有的人也这么提了(一个提案),然后就不一定可以完成。零成本就可以放弃,就是在你的一念之间,其实经常有这种乱象”。在培训课程中,应该补充这方面的引导,培养成员在共建中的警觉性和主动性,承担起自己应尽的责任,增强社区成员的信心和凝聚力。

4. 部分课程内容覆盖面较窄

诚然,当前 SeeDAO 提供的基础培训课程内容丰富,比较贴合白皮书中对组织的发展的要求。不过部分已存在的课程内容覆盖不够全面,还有待补充。

在基础知识层面,一方面除了介绍区块链基础知识,还应该对 SeeDAO 的经济激励模型作相关的介绍。通过双因素激励理论我们知道,任务回报是保健因素的组成部分之一。假如成员对基本的保健因素不够了解,他们就会降低工作效率。因此,应该对新人强调组织的回报政策,加深成员对任务回报的印象,提高参与共建的积极性,降低中途废弃项目的发生率。另一方面, SeeDAO 仍需补充 Web3 安全教育相关知识。就在不久前,有成员在 SeeDAO 的社区服务器被钓鱼链接钓走了部分财产。因此链下的数字安全教育也应该得到重视。

5. 培训设计逻辑链不完善

当前共建者培训课程内容的思路涉及认识组织、结识朋友、学会思考、着手建设等方面的内容,有一定的层次与梯队渐近性地引导成员深入共建,但其逻辑链条并不明确,也缺

少部分环节，如人才的留存与晋升内容。因此，还需要重新以系统性的整体的眼光审视整个共建者营培训课程的设计思路，将逻辑梳理，并重新构建一个更完善的体系与框架。

(三) 优化方案

1. 新手营

针对内容覆盖面较窄的问题，新手营的课程可以做相应的调整。新手营的指引已经基本满足路人了解 Web3 和加入 Web3 的基础需要，因此需要改动的幅度不大。根据上述文档分析结论与访谈后总结的信息，对比当前 SeeDAO 的培训课程内容设置情况，优化新手营方案的方法简单总结为：补漏增需。

补漏，主要是 Web3 安全教育方面作补充。补充链下作恶案例和说明，让新人在链上和链下操作中都提高警惕，不轻信他人，不随意点击陌生链接，不随意链接陌生网站的钱包和随意授权。

增需，增加的是金融知识的需要。在对 SeeDAO 进行简单介绍引入时，应该新增一个“加入 SeeDAO 你能获得什么”的模块，其中包括通证奖励的简述，让新人了解金融方面的相关知识。

2. 共建者营

共建者营涉及到的不足主要是个人定位不清、人际交互不足和忽视共建素养。因此，共建者的改进主要围绕上述几个方面开展。

我们按新人的成长路径，联系上述提及的不足之处，可以将共建者营培训课程内容优化为下方如图 6 所示的新方案。该方案主要呈现的是共建者营的内容设计思路与逻辑。方案分为五大分支，分别是“自省觉知”、“识友建交”、“论道明理”、“因作而是”和“更上层楼”。

图 6 SeeDAO 共建者营培训优化方案鱼骨图

自行觉知是关于自己的培训指引，是参与共建的第一步。这也是对“个人定位不清”的针对性改进。在这一方面，组织应该重视启发成员挖掘自己，可以提供诸如霍兰德职业测评、

MBTI16 型人格测评等内容，让成员借助测评工具更好地了解自己的能力和兴趣。同时，也可以写一份指引，指导不同人格类型的成员加入合适的共建项目。另外，组织也需要指引成员了解组织的公会分类和项目类型，这样成员才能更好地结合组织情况去思考自己可能的发展方向。

识友建交是关于他人的培训指引，是参与共建的第二步。这也是对“人际互动不足”的针对性改进。在这部分，组织应该促进成员与他人交流交互，建立各自的关系网络。除了原有的“毛遂自荐”部分的课程以外，可以增加一个公共共建项目，让成员自由组队完成项目。如现有的“共画与非”活动，增加组队合作的元素，让更多的成员有交流互动，也有利于提高他们的组织归属感。在“城邦演讲”部分，除了鼓励成员自己提问探讨，也可以采用邀请制，邀请成员围绕某一话题讲述自己的看法，提高他们的参与度。通过适当的引导和课程要求，让成员在短时间内更快地构建自己的人际资源，为后续的贡献工作打下好的基础。

论道明理是关于组织的培训，是参与共建的第三步。这部分主要涉及共建能力和素养的培养。在这部分，可以引导成员由微观至宏观，由浅入深地思考可能的建设方向。组织可以引导成员首先参与“共识辨析”任务，对 SeeDAO 的元规则、白皮书和三层提案政策进行深入思考与学习；然后观察组织运作现状，从实际中理解 DAO 的运作；最后学习和探讨区块链行业的理论与现状，启发成员思考 SeeDAO 的优缺点，从而选择可行的切入点建立项目来参与建设。

在“论道明理”的指引中启发成员的思考与讨论之后，可以引导成员真正开始建设，以贡献和创作构成自己在城邦的“存在”，也即“因作而是”。这部分的设计涉及个人定位和人际互动两大要素，同时也是共建素养的实践磨练。成员可以参与现有的项目协作，组织可以引导成员了解任务发布区，进行“玩转酒馆”的任务指引。对于有能力独立创作的成员，可以引导他们将自己的思考写成作品投稿至媒体平台，或者发起相关的提案，建立独立的项目。除此以外，也可以引导成员关注市政厅的治理活动，参与社区治理。

“更上层楼”是成员完成任务后需要了解的内容，解答成员“我能够获得什么”“这些奖励有何意义”和“我在 SeeDAO 会如何成长？”等问题。这部分是培训的末尾阶段内容，组织需要向成员解释 SeeDAO 的通证激励政策，比如获得积分和 \$SEED 代表了什么，未来通证在兑现时可能会出现什么变动？这部分内容需要比新手营的金融知识更深入地解释 DAO 的回报机制。除此以外，也需要向成员讲解他们参与共建后的晋升机制，让他们明白“我做这么多贡献对我来说有什么好处？”“我在 SeeDAO 会如何成长？”，以此激励成员，提高共建参与度，积极性和组织忠诚度。DAO 要打造学习型组织，让成员有清楚的发展路径和更大的发展空间。

通过上述五大分支，SeeDAO 在基础培训中覆盖“路人-新人-成员-贡献者”生命周期内所需的基本素质培养，实现“拉新-留存-转化-晋升”的逻辑闭环，做到有条有理，使培训体系更加完善，使培训设计的逻辑链更完善。

六、总结与建议

（一）总结

本研究旨在研究区块链技术背景下的去中心化自治组织的基础培训内容设计优化方案，并选择 SeeDAO 作为研究案例。本研究提出，区块链技术背景下的去中心化自治组织是无边界组织的新的的发展。对于 DAO 而言，成员的培训是不可忽视的一部分，与传统组织培训不同的地方在于 DAO 的基础培训更需要得到注重和精心设计。然而由于当前 DAO 处于发展早期，相当大一部分 DAO 都忽视基础培训在推动 DAO 的建设中的力量。本研究借用无边界组织的知

识基础论,提出应该围绕 DAO 的知识文档进行分析,研究其培训需求的基本方向。通过 TF-IDF 分析得出了 SeeDAO 的发展目标存在“人际交互”、“个人定位”、“存在形式”和“生产关系”四大特征类别。本研究还对 SeeDAO 的成员与贡献者开展了访谈,从访谈中总结了基础知识、共建能力和共建素养三大模块的基础培训需求。通过对比分析得出,现有 SeeDAO 的基础培养——新手营和共建者营存在内容设计上的缺漏,没有覆盖培训需要。因此对新手营和共建者营提出了相应的改进优化方案。共建者营作为改进重点,本研究提出了“自省觉知”、“识友建交”、“论道明理”、“因作而是”和“更上层楼”五大分支组成的设计逻辑,覆盖“路人-新人-成员-贡献者”生命周期内所需的基本素质培养,实现“拉新-留存-转化-晋升”的逻辑闭环。

纵观全文,本研究存在的创新和不足如下,未来的研究者可以以此为鉴,在 DAO 的研究上更上层楼。

1. 创新

首先,本研究将无边界组织理论引入 DAO 的研究中。DAO 无论是在学术界还是在产业界都是一个新兴的事物,人们缺乏对它的深入了解与挖掘。本研究提出 DAO 是无边界组织的新的形态,将无边界组织理论引入学术研究中,为人们研究 DAO 提供了一个坚实的落脚点。

其次,本研究将文档分析引入 DAO 的发展战略分析中。本研究认为,DAO 是虚拟形态的组织,缺乏物理形态,并且 DAO 是以知识为基础发展的 DAO。因此要研究 DAO 的发展战略与目标,包括其价值观、共识等抽象形态,可以从 DAO 的知识库作为入手点,通过建立 DAO 的专属语料库,利用对数似然比、TF-IDF 分析等语料分析方法开展研究,斟字酌句地研究隐藏在词语和句子背后的 DAO 特有的去中心化治理思想。

最后,本研究将基础培训的视为 DAO 的培训重点。DAO 的培养与传统公司培训的不同点在于,现阶段的 DAO 仍处于发展早期,人们缺乏对它的认识,还缺乏去中心化协作思维。因此在这个阶段,DAO 的培训应该重点放在基础培训,让新人在成长为正式成员时逐渐具备参与共建应有的知识,能力和思维。本研究通过对 SeeDAO 的基础培训开展研究,总结出了一套有借鉴意义的分析方法和优化方案,有利于启发行业内的 DAO 根据自身组织情况优化自己的基础培训。

2. 不足

(1) 研究结论欠缺普适性

本研究在对 SeeDAO 开展研究分析时,总结出了 10 大关键词,整理得出了“人际交互”、“个人定位”、“存在形式”和“生产关系”四大特征类别,提出了“自省觉知”、“识友建交”、“论道明理”、“因作而是”和“更上层楼”五大分支组成的设计逻辑。这一套分析方法和结论虽然存在借鉴意义,但仅适用于 SeeDAO,不能照搬使用,也无法代表整个区块链行业下的 DAO 的现状。

(2) 研究数据不够全面

本研究在对 SeeDAO 进行文档分析时建立了专门的语料库,但是语料库中只包含了正式文体内容,比如官方文件和成员写的文章,缺乏成员日常非正式沟通文体,可能会造成文档分析时内容效度的偏差。除此以外,在开展访谈时,采访到的 SeeDAO 贡献者较少,数据存在不够全面的可能性。这些是日后需要改进的地方。

（二）建议

在实践中，DAO 应该重视对自己的成员开展培训。本研究在开展调研时，也留意到部分 DAO 在培训方面并不重视，也没有设置相应的课程或指引。这一进入门槛很可能会让一些感兴趣的想来了解的新人退怯，就此别过，组织也失去了获取优秀人才的机会。DAO 想要发展好自己，就应该重视基础培训，建立好知识学习型组织，让成员在组织内顺利地成长，作出好的贡献，实现正向循环。

在研究中，研究者需要注意 DAO 的组织特性。DAO 与传统企业运作的思维并不完全一致，要注意不要将传统理论生搬硬套在 DAO 的研究中。文档分析是一个值得研究者入手的方法，因此本人也建议研究者搭建一个区块链行业的语料库，或者 DAO 的专属语料库，用以帮助后续的研究。此外，DAO 的发展和变化都较为迅速。在访谈时，咖啡也告知本人，SeeDAO 目前仍在对新手培训做改动，部分改动与我们的研究结论有相似之处。因此研究者在开展具体的研究时，应该选择某个发展较为成熟的 DAO 开展实地研究，获取最新的一手资料，这样研究的时间效度比较有保障。

【参考文献】

- [1] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[EB/OL]. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, 2008-10-31/2024-03-20.
- [2] Anjee Gorkhali , Ling Li & Asim Shrestha. Blockchain: a literature review[J]. Journal of Management Analytics, 7:3, 321-343. 2020.
- [3] 付少庆. 图灵区块链[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2022.
- [4] 袁勇, 王飞跃. 区块链技术发展现状与展望[J]. 自动化学报, 42(4): 481-494, 2016.
- [5] 王嘉华, 孟晓峰. Web3.0 模式分析及中国应用创新探索 [EB/OL]. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-cn-tmt-web3-mode-zh-230303.pdf?nc=42>. 2023-10-23/2024-03-20.
- [6] Chohan, U.W. Counter-Hegemonic Finance: The Gamestop Short Squeeze[J]. Financial Crises eJournal, 2021.
- [7] 李春利, 高良谋. 第四次工业革命背景下技术-组织-管理范式研究[J]. 当代经济管理, 2023, 45(11): 23-31.
- [8] 丁文文, 王帅, 李娟娟, 等. 去中心化自治组织: 发展现状、分析框架与未来趋势[J]. 智能科学与技术学报, 2019, 1(2): 202-213.
- [9] 刘涛, 袁毅. 去中心化自组织管理的形态、特征及差异性比较[J]. 河北学刊, 2022, 42(3): 134-141
- [10] 常易, 明庆忠. DAO 亦有道: 去中心化自治组织的理论溯源和内在冲突研究[J]. 外国经济与管理, 2023, 1-19.
- [11] 于戈, 聂铁铮, 李晓华, 张岩峰, 申德荣, 鲍玉斌. 区块链系统中的分布式数据管理技术——挑战与展望[J]. 计算机学报, 2021, 44(1): 28-53.
- [12] 李娟娟, 秦蕊, 丁文文, 等. 基于 Web3 的去中心化自治组织与运营新框架[J]. 自动化学报, 2023, 49(5): 985-998.
- [13] BUTERIN V. Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. [EB/OL]. https://ethereum.org/content/whitepaper/whitepaper-pdf/Ethereum_Whitepaper_-_Buterin_2014.pdf, 2014.
- [14] SANTANA C, ALBAREDA L. Blockchain and the emergence of Decentralized Autonomous Organizations (DAOs): An integrative model and research agenda[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 182: 121806.
- [15] 蔡宁伟. 社会形态决定组织形态? ——基于组织形态的变迁、特征与价值的思考[J]. 清华管理评论, 2021, 1-2.
- [16] Davidson, J. D., & Rees-Mogg, W. The sovereign individual: how to survive and thrive during the collapse of the welfare state[M]. New York: Simon & Schuster, 1997.
- [17] 龚焱, 李磊, 于洪钧. 公司制的黄昏: 区块链思维与数字化激励[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019-12, 16.

- [18] Olivier Rikken, Marijn Janssen & Zenlin Kwee. Governance impacts of blockchain-based decentralized autonomous organizations: an empirical analysis[J]. Policy Design and Practice, 2023, 6:4, 465-487.
- [19] COLLINGS D G, MELLAHI K. Strategic talent management: A review and research agenda[J]. Human Resource Management Review, 2009, 19(4): 304-313.
- [20] FLIPPO E B. Personnel Management[M]. McGraw-Hill, 1984.
- [21] ASWATHAPPA K, SHRIDHARABHAT P K, BHAT S. Production and Operations Management[M]. Himalaya Publishing House, 2009.
- [22] Pallavi Pahuja, Parinita Malhotra. A Literature Review on Training & Development and Qwl-Impact on Marketing Professionals[EB/OL]. <https://docplayer.net/9897481-A-literature-review-on-training-development-and-quality-of-work-life.html>. 2017.
- [23] AUGUSTIN N, ECKHARDT A, DE JONG A W. Understanding decentralized autonomous organizations from the inside[J]. Electronic Markets, 2023, 33(1): 38.
- [24] Beydoun, Abdul Rahman & Saleh, Rima F. LITERATURE REVIEW ON TRAINING AND DEVELOPMENT IN WORK SETTING[J]. BAU Journal – Society, Culture and Human Behavior, 2023, Vol. 4: Iss. 2, Article 13.
- [25] George M. Piskurich, Peter Beckschi & Brandon Hall. The ASTD Handbook of Training Design and Delivery: A Comprehensive Guide to Creating and Delivering Training Programs--Instructor-Led, Computer-Based, or Self-Directed[M]. McGraw-Hill Professional, 2000, 176-196.
- [26] 罗恩·阿什肯纳斯, 戴维·尤里奇, 托德·吉克, 史蒂夫·克尔. 无边界组织[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.
- [27] 周 琪 . 打 造 无 边 界 组 织 [EB/OL]. https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1y3v0j90st7102s0be7x04r0cp248664&site=xueshu_se. 2021.
- [28] 李晓翔. 无边界企业的构成要素与成长路径研究[J]. 中国工业经济(6), 2016, 144-160.
- [29] Nelson, J. B. The boundaryless organization: implications for job analysis, recruitment, and selection[J]. Human Resource Planning, 1997, 20(4), 39+.
- [30] 陈春花, 刘祯. 水样组织: 一个新的组织概念[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(7): 3-14.
- [31] 杨敏杰. 创新型企业如何构建扁平化无边界组织结构[J]. 商业研究, 2003, 12: 35-37.
- [32] 刘旭, 柳卸林, 韩燕妮. 海尔的组织创新: 无边界企业行动[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(6): 126-137.
- [33] SeeDAO 数字城邦白皮书撰写小组. SeeDAO 白皮书[Z]. 2023-09-27.
- [34] 湯瑪斯· W. 李. 组织与管理研究的定性方法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [35] A. A. Hakim, A. Erwin, K. I. Eng, M. Galinium and W. Muliady. Automated document classification for news article in Bahasa Indonesia based on term frequency inverse document frequency (TF-IDF) approach[J]. International Conference on Information Technology and Electrical Engineering

(ICITEE), Indonesia: Yogyakarta, 2014.

[36] 管兵, 张宇. 科层还是自治: 任务专业化、治理情境与自治组织运行机制[J/OL]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2023, 59(5): 32-44.

[37] 毕恒达. 教授为什么没告诉我: 论文写作枕边书[M]. 北京: 法律出版社, 2007

[38] 刘鲁川, 李旭, 张冰倩. 基于扎根理论的社交媒体用户倦怠与消极使用研究[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(12): 100-106+51.

[39] KIGER M E, VARPIO L. Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131[J/OL]. Medical Teacher, 2020, 42(8): 846-854.

致谢

写这篇论文的时候，我正处于我短暂的为人生涯中最绝望的时刻。堆积在心里的压力涨得我瞠目眦裂，完成所有论文工作耗尽了我所有的力气。这段时间里，白天为了养家糊口我需要处理两份项目工作，同时需要做家务照顾卧病在床的父亲；晚上则接连熬夜写论文写项目文稿。支撑我完成毕论的不只是我对这份任务的责任感，还有我自己对 Web3 的热爱。我知道在有限的学术水平和有限的时间精力下产出的这份论文并不完美，但它代表了我迈向 Web3 研究的第一步。因此，我也非常感激在这段时间里提供帮助所有人：

感谢提供指导的丁夏齐老师。丁老师尽职尽责地答疑解惑，帮助我选好题，顺利地完成毕业论文。

感谢提供帮助的从业者，他们分别是未来、Laura、Gee、CC、Ryan、文倩、咖啡和 Ricky。他们都很友好，积极配合我开展访谈。尤其感谢咖啡哥，为我提供了非常多的帮助。与他们接触，我进一步感受到了 Web3 的自由和美好。

感谢参考文献中所有启发了我的学者。我读了很多文献和书籍，正因为有他们的研究，我才能站在巨人的肩膀上眺望世界。

感谢中本聪和 Vitalik。是中本聪将区块链带到世界，又被 Vitalik 引到新的高度；是这两位才智让我们在动荡和沮丧的年代看到一丝变革的光明。

感谢在我开展研究时提供陪伴的家人，我的父母和妹妹。感谢在我选题时热心提供启发指导的周老师，我的工作搭档 Derek. DAism。做研究好累好辛苦，还好有亲朋好友的陪伴，也就不累了。

感谢所有要来旁听我的毕业答辩的朋友。有他们的支持，我所做的一切才更有意义。

我的毕业论文写完了，但是我的 Web3 之旅还没有结束。夜太暗，路太长，假如我承受的一切苦难都是为了命中注定的使命，那么我相信 Web3 就是那唯一的光。从今往后，我是 Web3 Builder，也是 Web3 Scholar。我和千千万万的从业者站在一起，是时代的探索者和开辟者。希望在未来的时日里，Web3 能告诉我们那个最终的答案：我们的选择是对的。

The Design of Talent Training Content for Decentralized Autonomous Organizations under Blockchain: A Research Based on the Perspective of Boundaryless Organizations

Aranna Dang (Student Number: 2020045065)

Human Resource Management,

Department of Business Administration,

College of Management

Supervisor: Professor DING Xia-qi

【 Abstract 】 With the development of blockchain technology, decentralized autonomous organizations (DAOs) have emerged and are increasingly playing an important role. However, as the development of DAOs is still in its early stages, people are not familiar with decentralized governance, and it is easy to overlook the role of talent training in promoting the development process of DAOs. Therefore, this research selects SeeDAO, a representative DAO with mature and complete development in China, as the case study object, aiming to study the existing training optimization of DAOs. To address the aforementioned issues, this study mainly employed TF-IDF analysis method, interview, and thematic analysis. In response to this issue, this research propose 5 optimization plans in different directions, covering the basic quality cultivation required for the "passerby-newbie-member-contributor" cycle in basic training, achieving a logical loop of "recruitment-retention-transformation-promotion". I hope that this solution can promote the talent development of SeeDAO and inspire other DAOs in the industry to promote the basic training development of DAOs, achieving a positive cycle of talent development within DAOs.

【 Key words 】 Blockchain; DAOs; Talent Training; Boundaryless Organizations

【附录】

一、 DAO 研究访谈提纲-成员

（一） 基本信息

1. 请问您如何称呼？
2. 您入行 web3 多久了？接触过哪些 DAO？
3. 您认为在 web3 需要掌握什么样的知识，技能？

（二） SeeDAO 共建经验

1. 您加入 SeeDAO 多久了？
2. 您是否在 SeeDAO 内参与过项目共建？
3. 您认为 SeeDAO 的价值观是怎样的，这个组织追求的目标是什么？
4. 您认为在 SeeDAO 内参与共建需要掌握什么样的知识，技能？

（三） SeeDAO 培训参与

1. 在 SeeDAO 内参与了什么类型的培训课程呢？（新手营/Deschool/社区不定时经验分享指导）里面有什么课程内容？
2. 请给培训课程内容打分（满分 5 分）。您认为 SeeDAO 当前的课程内容设置是否满足了您的需求？培训内容可以做什么改进？
3. 假如还没有参与共建，阻碍自己参与的原因是什么？假如在基础培训过后参与项目共建，是否仍有许多不太清楚怎么做的时候？遇到这种情况采用了什么应对措施？

（四） 培训内容改进

1. 您在从新人过渡到共建者这个过程中，组织给予了怎样的过渡指引？您认为这个指引是否满足自己的需求？
2. 您在参与协作/讨论时，是否会苦恼于与成员的协作/沟通不顺畅？这种不顺畅的原因是对方响应不及时？事事需要向上汇报？协作时官本位作风？
3. 您对去中心化的协作模式了解多少？可以打分（满分 5 分）
4. 您对 DAO 工具使用是否了解？
5. 针对上述共建时遇到疑惑的地方，假如在培训中加入相关课程，您认为对新手更快上手共建有多大的帮助？可以打分（满分 5 分）

二、 DAO 研究访谈提纲-贡献者

（一） 基本信息

1. 请问您如何称呼？
2. 您在 SeeDAO 共建多久了？
3. 您在 SeeDAO 内扮演了什么样的角色？

（二） 新手培训设计

1. 围绕 SeeDAO 的组织目标，您认为 SeeDAO 的发展需要什么样的人才？
2. 您认为在 SeeDAO 内参与共建，成员们需要掌握什么样的基本知识和技能？
3. 目前组织内设置了哪些成员培训课程？

（三） 培训实施情况

1. 您是否与新人一起共建过？在与其他成员一起共建的时候，曾遭遇到什么样的阻碍？
2. 您在从新人过渡到共建者这个过程中，是如何给予新人过渡指引的？
3. 您是否参与了新手村/共建营/Deschool 等相关项目共建？当初新手营培训课程设计的思路是如何的？
4. 新手营举办了多久，累计有多少学员参与？参与学员转化为贡献者的转化率是多少呢？

5. 从新手村走入共建营的新人发展路径中，学员针对培训内容的改进提供过怎样的反馈？
E. g. 增/减某些课程或文字指引
6. 针对学员反馈的意见（共建者指引/任务明确度等），假如在新人培训中加入相关课程和指引，您认为对新手更快上手共建有多大的帮助？可以打分（满分 5 分）